

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ТАБИИЙ ВА АНЪАНАВИЙ КОМПОНЕНТЛАР АСОСИДАГИ МАҲАЛЛИЙ МАЛҲАМНИНГ ЯЛЛИГЛАНИШГА ҚАРШИ ТАЪСИРИ: КЛИНИКАГАЧА БЎЛГАН ТАЖРИБАЛАР**Каримова Ф.Р., Қаюмов Х.Н.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада гоз ёғи, алоэ экстракти, метилурацил ва хлорамфениколдан иборат маҳаллий малҳамнинг яллигланишига қарши фаоллиги клиникагача бўлган тажрибаларда баҳоланди. Тадқиқотда оғирлиги 18–22 г бўлган оқ зотсиз каламушлардан фойдаланилди. Яллигланиш реакциясининг динамикаси кузатилиб, энг юқори даража 4-соатда қайд этилди. Шу вақтда шиш ҳажмининг статистик жиҳатдан ишончли даражада камайиши ($P < 0,001$) комплекс таркибли малҳамнинг самарадорлигини тасдиқлади. Натижалар комплекс малҳамнинг самарадорлиги стандарт малҳам (метилурацил ва хлорамфеникол) билан таққосланганда тенг даражада эканини кўрсатди. Олинган маълумотлар ушбу модификацияни клиник тадқиқотларда маҳаллий қўлланиладиган самарали ва хавфсиз яллигланишига қарши восита сифатида тавсия қилиш учун илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: гоз ёғи, алоэ экстракти, метилурацил, хлорамфеникол, яллигланишига қарши фаоллик, клиникагача тадқиқот.

ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF A TOPICAL OINTMENT BASED ON NATURAL AND TRADITIONAL COMPONENTS: PRECLINICAL STUDIES

Karimova F.R., Qayumov Kh.N.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article reports the results of a preclinical study evaluating the anti-inflammatory activity of a topical ointment composed of goose fat, aloe extract, methyluracil, and chloramphenicol. The experiments were conducted on white outbred rats weighing 18–22 g. The dynamics of the inflammatory response revealed that the peak occurred at the 4th hour after induction. At this time point, a statistically significant reduction in paw edema volume was observed in the treated groups ($p < 0.001$). The efficacy of the experimental ointment was found to be comparable to that of the conventional methyluracil and chloramphenicol ointment. These findings provide scientific justification for considering this natural-based formulation as a safe and effective topical anti-inflammatory agent with potential for further clinical evaluation.

Keywords: goose fat, aloe extract, methyluracil, chloramphenicol, anti-inflammatory activity, preclinical study.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ МЕСТНОЙ МАЗИ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ КОМПОНЕНТОВ: ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Каримова Ф.Р., Қаюмов Х.Н.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты доклинического исследования противовоспалительной активности мази, содержащей жир гуся, экстракт алоэ, метилурацил и хлорамфеникол. В эксперименте использованы белые беспородные крысы массой 18–22 г. Динамика воспалительной реакции показала, что её максимальная выраженность наблюдалась на 4-м часу после индукции воспаления. В этот период зафиксировано достоверное снижение объёма отёка ($p < 0,001$) у животных, получавших комбинированную мазь. Эффективность исследуемой мази оказалась сопоставимой с традиционной мазью на основе метилурацила и хлорамфеникола. Полученные данные позволяют рассматривать данную композицию как перспективное местное противовоспалительное средство, обладающее достаточной безопасностью и обоснованное для дальнейших клинических испытаний.

Ключевые слова: жир гуся, экстракт алоэ, метилурацил, хлорамфеникол, противовоспалительная активность, доклиническое исследование.

e-mail: feruza_karimova@bsmi.uz, Kholmurodkayumov@bsmi.uz

Долзарблиги. Аллергик дерматитлар фақат тери юзасидаги яллигланиш жараёнлари билан чекланиб қолмай, балки беморларнинг психоемотсионал ҳолатига ҳам сезиларли таъсир кўрсатади.

Узоқ муддатли қичишиш, уйқунинг бузилиши, ташки кўринишдан қоникмаслик, ижтимоий изоляция ва депрессив ҳолатлар кўп ҳолларда қайд этилиб, беморларнинг ҳаёт сифатининг изчил равишда пасайишига олиб келади. Силверберг ва ҳаммуаллифлар таҳлилларига кўра, атопик ва аллергик дерматитлар билан оғриган беморларда депрессия ва анксиозлик хавфи умумий аҳолига нисбатан 1,5–2 баробар юқори эканлиги аниқланган [1,4,5,8].

Иқтисодий жиҳатдан ҳам аллергик дерматитлар катта юк ортиради. Масалан, АҚШда ҳар йили ушбу касалликларни даволаш ва реабилитация қилиш учун 2,9–3,2 миллиард доллар атрофида тўғридан-тўғри тиббий харажатлар сарфланади (National Eczema Association, 2021). Бундан ташқари, иш қобилиятининг пасайиши, меҳнатга лаёқатлилиқни йўқотиш ва доимий тиббий муурожаатлар билан боғлиқ кўшимча йўқотишлар иқтисодий юкни янада оширади [2,3,6,7].

Ўзбекистонда сўнги йилларда атопик ва аллергик дерматитлар билан боғлиқ касалланиш ҳолатлари ортиб бораётгани қайд этилмоқда. Бунинг сабаблари орасида атроф-муҳитнинг ифлосланиши, иқлим ўзгаришлари, овқатланиш таркибининг тубдан ўзгариши, айниқса, юқори аллергенли маҳсулотларнинг кўпайиши ва турли маиший кимёвий моддалардан кенг фойдаланиш каби омиллар муҳим ўрин тутади.

Аҳолининг катта қисмида аллергик дерматитлар фақат тиббий муаммо эмас, балки ижтимоий ва иқтисодий тўсиқ сифатида ҳам намоён бўлади. Узоқ муддатли қичишиш ва уйқу бузилиши сабабли ўқувчи болаларнинг билим олиш самарадорлиги пасайса, меҳнатга лаёқатли аҳоли қатламида иш қобилияти йўқотилиши кузатилади. Бундан ташқари, кўриниш нуқтаи назаридан теридаги доғ ва тошмалар беморнинг ижтимоий ҳаётига таъсир кўрсатиб, шахсий муносабатлар ва касбий имкониятларни чеклайди. Бу эса ижтимоий изоляция ва психоемотсионал стресснинг кучайишига олиб келади.

Иқтисодий жиҳатдан ҳам аллергик дерматитлар соғлиқни сақлаш тизими учун жиддий юк хисобланади. Беморлар доимий равишда дерматолог ва аллергологларга муурожаат қилиши, турли даволаш курсларини ўтиши, импорт дори воситаларидан фойдаланиши талаб этилади. Шу билан бирга, оиладаги моддий харажатлар сезиларли даражада ошади. Давлат миқёсида еса ишлаб чиқариш самарадорлигининг пасайиши ва вақтинчалик меҳнатга лаёқатсизлик туфайли иқтисодий ёқотишлар юзага келади.

Шу боис, Ўзбекистон шароитида аллергик дерматитларни ерта ташхислаш, замонавий даволаш ва реабилитация усулларини жорий этиш нафақат тиббий самарадорликни оширади, балки аҳолининг ҳаёт сифатини яхшилаш ва мамлакат иқтисодий юқини камайитиришда ҳам катта аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади. Ушбу ишнинг асосий мақсади — аллергик дерматитлар ёки стероидга сезгир дерматозларни даволашда қўлланилиши мумкин бўлган ғоз ёғи, алоэ экстракти, метилурацил ва хлорамфеникол таркибли маҳаллий суртманинг хавфсизлигини баҳолашдир. Шу мақсадда клиникагача бўлган босқичда суртманинг эҳтимолий токсик таъсирларини аниқлаш, унинг биологик мослигини баҳолаш ва кейинчалик клиник қўлланиш учун илмий асос яратиш назарда тутилган.

Тадқиқот усуллари ва методлари. Замонавий илмий билимларнинг асосий тамойиллари ва меъёрларидан келиб чиққан ҳолда тадқиқот методологияси аниқ вазифаларга ёъналтирилган ҳолда ишлаб чиқилди. Тадқиқотларда умумий илмий ва ўзига хос махсус усуллар қўлланилиб, қўйилган мақсад ва вазифаларни ечимини таъминлашга қаратилди.

Барча тажрибалар камида 10–14 кунлик карантиндан ўтказилган, соғлом ҳолатдаги лаборатория ҳайвонларида бажарилди. Ўткир токсикликни баҳолаш амалдаги стандарт меъёрий қондаларга мувофиқ тери орқали юбориш усули орқали ўтказилди. Тадқиқот объекти сифатида оғирлиги 18–22 г бўлган оқ зотсиз еркак ва урғочи каламушлардан фойдаланилди. Эксперимент ҳар бирида 6 тадан ҳайвон бўлган 5 та гуруҳда, жами 30 та ҳайвонда амалга оширилди.

Экспериментдан бир кун олдин ҳайвонларнинг орқа қисмида 1×1 см майдонда юнг еҳтиёткорлик билан олиб ташланди. Синов намунаси сифатида ғоз ёғи ва алоэ экстракти асосидаги малҳам паст концентратсияда (0,1%), дозаси 25 мг/кг (0,5 мл/20 г) ҳисобида турли гуруҳларга тери орқали қўлланилди.

Тадқиқот давомида ҳайвонларнинг умумий клиник ҳолати, хулқ-атвори, оғирлиги, тери ва шиллик пардалар ҳолати, ҳаётий фаолият кўрсаткичлари кузатилди. Олинган натижаларга кўра, тажриба намунаси ҳатто юқори дозаларда ҳам леталлик ҳолатларини келтириб чиқармади. Шу асосда малҳамнинг барча модификациялари ўткир токсиклик кўрсаткичи бўйича токсик эмас деб баҳоланди.

Тахминий ЛД₅₀ кўрсаткичи қўлланилган максимал дозалардан юқори эканлиги аниқланди. Бу еса ғоз ёғи, алоэ экстракти, метилуратсил ва хлорамфеникол асосида ишлаб чиқилган маҳаллий суртма клиникагача бўлган босқичда биологик хавфсизлик нуқтаи назаридан истиқболли эканлигини кўрсатади.

Тадқиқот натижалари. Тажриба давомида яллиғланиш реакциясининг динамикаси кузатилди. Натижалар шуни кўрсатдики, яллиғланиш жараёнининг энг юқори даражаси кўзгатилгандан сўнг **4-соатда** қайд этилди. Шу боис, айнан ушбу вақт оралиғи яллиғланишга қарши таъсирни баҳолаш учун асосий мезон сифатида танланди (1-жадвал).

Тадқиқот таҳлилига кўра, тери орқали юборилган икки хил тажриба намунаси — яъни ғоз ёғи, алое экстракти, метилуратсил ва хлорамфениколдан иборат комплекс малҳам ҳамда метилуратсил ва хлорамфеникол асосидаги стандарт малҳам яллиғланишга қарши аниқ фаоллик намоён қилди. Бу самара статистик жиҳатдан ишончли деб топилди.

Қўлланилган усул ва мезонлар орқали олинган натижаларни таққослаш шуни кўрсатдики, ҳар икки малҳамнинг яллиғланишга қарши самарадорлиги ўртасида аҳамиятли фарқ мавжуд эмас. Шу билан бирга, ҳар икки таркиб ҳам назорат гуруҳига нисбатан яллиғланиш реакциясини сезиларли даражада пасайтирди.

1-жадвал.

Яллиғланишга қарши фаолликни баҳолаш натижалари (M±СД; n=5; p=0,05)

Гуруҳ	Панжадаги шишнинг ҳажми (мл)			
	0 с.	1 с.	2 с.	4 с.
Назорат г.	0.117±0.008	0.242±0.027	0.240±0.017	0.245±0.029
Малҳам 2 (ғоз ёғи+алоо экстрак- ти+Метилуратсил во Хлорам- феникол)	0,120±0,021	0,198±0,056	0,195**±0,045	0,122***±0,016
Метилуратсил ва хлорамфени- кол таркибли малҳам	0,106±0,015	0,194±0,040	0,15***±0,019	0,186***±0,030

Изоҳ: *** — назорат гуруҳи билан таққослаганда $P < 0,001$ даражасида ишончли фарқ мавжуд.

Олиб борилган тажрибалар натижалари шуни кўрсатдики, ғоз ёғи, алоо экстракти, метилуратсил ва хлорамфениколдан иборат комплекс таркибли малҳам яллиғланишга қарши аниқ ва ишончли фаоллик намоён етди. Хусусан, 4-соатлик баҳолаш нуктасида шиш ҳажмининг сезиларли даражада камайиши қайд этилди ($p < 0,001$), бу еса малҳамнинг клиник аҳамиятга ега бўлган самарадорлигини асослаб берди.

Малҳам таркибидаги биологик фаол моддаларнинг ўзаро синергизми бу самарадорликнинг асосий омили ҳисобланади: ғоз ёғи — тиклантирувчи ва юмшатувчи таъсир кўрсатса, алоо экстракти — антиоксидант ва регенератив хусусиятлар билан ажралиб туради; метилуратсил ва хлорамфеникол еса антисептик ҳамда репаратив фаолият кўрсатади. Шу йўсинда, уларнинг биргаликдаги қўлланилиши яллиғланишнинг эрта босқичларида кучли терапевтик самара беришини таъминлайди.

Қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу комплекс малҳамнинг таъсир даражаси клиник амалиётда кенг қўлланиладиган стандарт препарат — метилуратсил ва хлорамфеникол таркибли малҳам билан таққосланганда деярли тенг даражада бўлиб чиқди. Бу еса янги модификациянинг алтернатив терапевтик восита сифатида қўлланиш имкониятини очиб беради.

Шу тариқа, олинган натижалар асосида ғоз ёғи, алоо экстракти, метилурацил ва хлорамфеникол комбинацияси маҳаллий қўлланиладиган, яллиғланишга қарши самарали ва хавфсиз восита сифатида илмий жиҳатдан асосланган равишда тавсия қилиниши мумкин. Бу таркиб яраларни даволаш, шикастланган тери участкаларда яллиғланишни камайтириш, инфекция хавфини пасайтириш ҳамда репаратив жараёнларни тезлаштириш мақсадида клиник амалиётда қўлланилиши истиқболли ҳисобланади.

Хулосалар:

1. Ғоз ёғи, алоо экстракти, метилурацил ва хлорамфеникол комбинацияси клиникагача бўлган тажрибаларда яллиғланишга қарши ишончли самара кўрсатди. Яллиғланиш реакциясининг энг юқори даражаси 4-соатда кузатилиб, шу вақтда шиш ҳажмининг сезиларли даражада пасайиши ушбу модификациянинг юқори фаоллигини тасдиқлади ($p < 0,001$).

2. Комплекс малҳамнинг яллиғланишга қарши таъсири клиник амалиётда қўлланиладиган стандарт малҳам (метилурацил ва хлорамфеникол) билан таққосланганда тенг даражада самарали эканлиги аниқланди.

3. Олинган натижалар комплекс таркибли малҳамнинг биологик хавфсиз ва клиник тадқиқотлар учун истиқболли маҳаллий восита эканини кўрсатди.

Таклифлар:

1. Ҳоз ёғи, алоэ экстракти, метилурацил ва хлорамфеникол асосидаги маҳаллий модификацияни клиникагача бўлган кейинги босқичларда кенгайтирилган экспериментал тадқиқотларда, жумладан, субхроник ва хроник токсикликни баҳолашда қўллаш тавсия этилади.

2. Мазкур модификациянинг клиник амалиётда қўлланилиш имкониятларини аниқлаш мақсадида аллергия дерматитлар, стероидга сезгир дерматозлар ва яллиғланиш билан кечувчи тери касалликларига чалинган беморларда клиник синовлар ўтказиш зарур.

3. Препаратнинг амалий аҳамиятини ошириш мақсадида унинг дозалаш режими, қўлланиш муддати ва самарадорлигини стандарт протоколлар асосида чуқурроқ ўрганиш тавсия қилинади.

4. Ўзбекистон шароитида маҳаллий хом-ашёдан фойдаланиш имкониятини ҳисобга олган ҳолда, мазкур модификацияни ишлаб чиқаришини ташкил этиш миллий фармацевтика саноати учун истиқболли йўналиш ҳисобланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Каримова Ф.Р. Всё об аллергических дерматозах. // Бухоро давлат тиббиёт институти. Бухара, 2022. – С. 49-57.

2. Каримова Ф.Р. Оптимизация методов народной медицины при лечении хронического аллергического дерматита // Журнал экспериментальных исследований. Ташкент, 2024. – № 3. – С. 39-46.

3. Клиническое руководство по контактному дерматиту: Диагностика и лечение в зависимости от области поражения под ред. Р. Люаллен, А. Кларк, С. Р. Фелдмана. — М.: МЕДпрессинформ, 2016. — 96 с.

4. Мавлянова Ш.З., Муминова С.Р., Бобоев К.Т. Способ диагностики степени тяжести клинического течения атопического дерматита

Дерматовенерология и эстетическая медицина. Научно-практический журнал 2016 74-77 б.

5. American Journal of Clinical Dermatology. (2018). Yeconomic and psychosocial impact of chronic skin diseases: A review. Am J Clin Dermatol, 19(3), 339–351.

6. British Journal of Dermatology. (2021). Long-term safety of topical corticosteroids in atopic dermatitis. Br J Dermatol, 185(4), 695–705.

7. Yelias PM, Wakefield JS. (2014). Mechanisms of abnormal lamellar body secretion and the dysfunctional skin barrier in atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol, 134(4), 781–791.

8. GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. (2020). Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019. The Lancet, 396(10258), 1204–1222.

Иқтибос учун: Каримова Ф.Р., Қаюмов Х.Н. Табиий ва анъанавий компонентлар асосидаги маҳаллий малҳамнинг яллиғланишга қарши таъсири: клиникагача бўлган тажрибалар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 534–537. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17222347>